

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОҚҚАРРАК ЎСИМЛИГИ ВА УНИНГ САРАТОН КАСАЛЛИКЛАРИДА ТЎҚИМАЛАРНИ ПРОЛИФЕРАЦИЯСИДАГИ РОЛИ

Абдурахмонов Дж.А., Бахронов Ж.Дж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Доривор ўсимликлар кенг таъсир доирага эга бўлиб, у ер юзида жуда кенг тарқалган (Космополит) ўсимликлар турига кирди, айрим минтақаларга хос эндемиклар ва маданий ўсимликлар қаторига ҳам киритилади. Оққаррак ўсимлиги (*Onopordum acanthium*) рудерал хусусиятга эга ўсимликлар каби ўсиб ривожланади. Халқ табobatiда оққаррак ўсимлиги яллиғланишига қарши, кардиотоник ва саратон касалликларга қарши хусусиятлари билан машҳур ҳисобланади. Оққаррак ўсимлигининг географик тарқалиши, ўсиш муҳити, кимёвий таркиби ва терапевтик фаолиги ҳақидаги адабиётларни кўриб чиқиш орқали аниқланган маълумотлар бу ўсимликни янада кенг доирада ўрганиш истиқболли эканлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: доривор ўсимлик, оққаррак, базал қисми, тож барглари, аммоний тузлари, экстракт.

TARTARNIK AND ITS ROLE IN TISSUE PROLIFERATION IN CANCER

Abdurakhmonov J.A., Bakhronov J.Dj.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Medicinal plants possess a broad spectrum of activity and are widespread (cosmopolitan) across the globe, and are also included among the endemic and cultivated plants characteristic of certain regions. Thistle (*Onopordum acanthium*) grows and develops as a ruderal plant. In folk medicine, thistle is known for its anti-inflammatory, cardiostimulant, and anticancer properties. A literature review of the geographic distribution, growing conditions, chemical composition, and therapeutic activity of thistle revealed that this plant holds promise for further research.

Keywords: Medicinal plant, thistle, basal part, apical leaves, ammonium salts, extract.

ТАТАРНИК И ЕЁ РОЛЬ В ПРОЛИФЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Абдурахмонов Дж.А., Бахронов Ж.Дж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Лекарственные растения обладают широким спектром действия и широко распространены (космополитны) на Земле, а также входят в список эндемичных и культурных растений характерных для некоторых регионов. Растение татарник (*Onopordum acanthium*) произрастает и развивается как рудеральное растение. В народной медицине татарник известно своими противовоспалительными, кардиотоническими и противораковыми свойствами. Информация в результате обзора литературы о географическом распространении, условиях произрастания, химическом составе и терапевтической активности татарника показала, что это растение перспективно для дальнейших исследований.

Ключевые слова: Лекарственное растение, татарник, прикорневая часть, верхушечные листья, соли аммония, экстракт.

Кириш. Оққаррак ўсимлиги уруғи тахминан 50 турни ўз ичига олади. Булар аслида Ўрта ер денгизи ўсимликлари бўлиб, бундан ташқари Жануби-Шарқий Осиё, Канада, Америка ва Яқин Шарқда ҳам кенг тарқалган.

Уларга озука экинлари, асал олишда қўлланиладиган ўсимликлари ва Европа ошхонасида артишок ўрнини босувчи сифатида ишлатиладиган ўсимликлар кирди. Энг кенг тарқалган тури оққаррак ўсимлиги ҳисобланади. Бу ўсимлик шунингдек, одатда ёпишқоқ оққаррак, пахтали оққаррак, гералдик оққаррак ва сардон оққаррак ўсимлиги номи билан ҳам машҳур.

Оққаррак ўсимлиги Марказий Осиёда ёввойи ҳолда кенг тарқалган ҳисобланади. У суғориладиган далаларда, йўл четларида, дашт зоналарда ва сабзавот боғларида ўсади. Бу ўсимлик қадим замонлардан бери доривор мақсадларда қўлланилиб келинган. У қадимда ҳатто Миср папирусларида ва Авиценна асарларида ҳам тилга олинган. Оққаррак ўсимлиги замонавий халқ табobatiда ҳам жуда

машхур доривор ўсимликлардан бири ҳисобланади. У илмий жиҳатдан кам ўрганилган бўлиб, шунинг учун замонавий тиббиётда бу ўсимликдан анча кам фойдаланилади.

Оққаррак ўсимлиги икки йиллик ўсимлик бўлиб, ривожланишининг биринчи йилида барглари ва бир нечта гул бошоқларидан иборат базал қисми ҳосил бўлади. Кейинги йили эса ўсимлик 2 м гача ўсади ва мўл-кўл гуллайди, ҳамда мева беради, кейин эса нобуд бўлади. Ўсимликнинг гуллаш даври июн ойдан сентябр ойларигача давом этади ва июл-октябр ойларида эса пишиб етилади. Характерли морфологик хусусиятларидан бири поясининг бутун баландлиги бўйлаб чўзилган кенг яшил қанотлари ва чеккалари бўйлаб 6 ммгача узунликдаги сариқ тиканлар киради. Барглари навбатма-навбат жойлашган бўлиб, икки томонида пуфакчали ва сариқ тиканларга ҳам эга. Асосий барглари эса эллипссимон, гул барглари эса чўзинчоқ шаклга эга. Гул бошоқлари катта, сариқ тиканлар билан тугайдиган яшил варақалар билан ўралган. Пастки варақалар эса эгри-бугри бўлади. Тож гуллари бинафша рангда бўлиб, бешта бўлинган бўлақлардан иборат. Юзаси паппус шаклидаги туклар билан қопланган. Найчага бирлаштирилган толали бешта чаноқча мавжуд. Меваси бир хужайрали пастки тухумдонга эга. Мевалари чўзинчоқ жигарранг бўлиб, кўндаланг ажинланган юзасига эга [7, 12].

Оққаррак ўсимлиги турнинг географик тарқалишида Европадаги тарқалиш ҳудудларини, шу жумладан ўсимлик етиштирилган ёки интродукция қилинган мамлакатлар Жануби-Шарқий Европада Руминия, Албания, Болгария, Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония ва Босния ва Герцеговинада учрайди; Марказий Европада эса Чехия, Словакия, Полша ва Австрияда тарқалган; Ғарбий Европада Лихтенштейн, Белгия, Люксембург, Франция, Швейцария, Нидерландия ва Португалия ҳудудларида учрайди. Испанияда бутун мамлакат бўйлаб, жумладан Гибралтар ва Андоррада учрайди. Италияда у Сардиния ва Сицилияда учраши маълум эмас. У интродукция қилинган тур ҳисобланиб, Буюк Британияда, Данияда, Болтиқбўйи мамлакатларида ва Россиянинг Калининград вилояти боғларида манзарали ўсимлик сифатида ўстирилади [14].

Россияда оққаррак ўсимлиги деярли барча минтақаларда учрайди. Мамлакатнинг Европа қисмида Узоқ Шимолдан ташқари барча ҳудудларда ўсади. Ғарбий Сибир, Юқори Тоболск, Иртиш, Олтой, Узоқ Шарқ, Приморск ўлкаси интродукция қилинган тур ҳисобланади. Марказий Осиёда у Орол-Каспий, Балхаш, Қорақум, Қизилқум, Сирдарё, Помир-Олой ва Тянь-Шан минтақаларида тасвирланган [3].

Оққаррак ўсимлиги яхши ривожланиши учун шимолий мўътадил иқлимни афзал кўради. Унинг ҳаёт шакли гемикриптофит бўлиб, ноқулай шароитларда куртаклар тупроқ сатҳига қайтади ва ўсимликнинг фақат пастки қисмлари тупроқ ва ўлик барглари билан ҳимояланган ҳолда қолади. У кўёшли жойларда, аммоний тузларига бой қумли ёки тошлоқ ва лойли ёки оҳақтошли тупроқларда ўсади [1, 19].

Халқ табobatiда оққаррак ўсимлиги ўсмаларга қарши, кардиотоник, яллиғланишга қарши ва сийдик ҳайдовчи восита сифатида танилган. Оққаррак ўсимлигининг ер усти қисмлари кон тўхтатувчи ва антибактериал хусусиятлари билан донг таратган. Қайнатмалар ва дамламалар гастрит ва ошқозон оғриғи учун қўлланилади. У асаб тизимига дозага боғлиқ таъсир кўрсата олади. Ер усти қисмлари ва илдизларининг шарбати, дамламалари ва дамламалари дерматозларни даволаш учун ишлатилади ва малҳамларга киритилади [25].

Оққаррак ўсимлиги данаги мойи зайтун мойига ўхшаш ёғли мой манбаи ҳисобланади. Европа мамлакатларида биринчи йилги илдизлар ва новдалар салатларда ризавор сифатида ишлатилади. Пишмаган гул бошоқлари артишоқларга ўхшаш тарзда тайёрланади [22].

Гул бошларида аспартик протеаза оиласига мансуб ширдон аналоги топилган. Бу протеаза сут саноатида ишлатилиши мумкин. Унинг протеолитик хусусиятлари саноат ширдонининг хусусиятларига ўхшаш. Сувли экстракт ва оққаррак ўсимлиги гул бошларидан олинган ярим тайёр маҳсулотнинг антиоксидант фаоллиги бўйича экспериментал маълумотлар ҳам олинган. Бугунги кунда озиқ-овқат маҳсулотларида натрий нитрит ўрнига консервант сифатида гул саватларининг сувли экстрактдан фойдаланиш таклиф қилинмоқда [18].

Тиббиёт амалиётида оққаррак ўсимлиги кардиотоник восита сифатида ишлатилади. Дори воситаларининг давлат реестрида Москва шаҳридаги ВАЛА-Р Медицинское МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган Примула (Р №000977/01) препарати ҳақида маълумотлар мавжуд. Ушбу гомеопатик препарат гомеопатик гранулалар шаклида чиқарилган. У примросе гуллари, оққаррак ўсимлиги ва хенбан баргларидан экстрактларни ўз ичига олади. Ушбу препарат кардиотоник таъсирга эга ва вегетатив кон-томир дистонияси учун қўлланилади. Шунингдек, шунга ўхшаш таркибга эга томчиларда мавжуд бўлган Сардиодорон Тропген (Веледа, Австрия) препарати ҳам мавжуд. Гатулине Скин-Репар Био (Франция) оққаррак ўсимлигининг барглари, поялари ва гулларида гидроспиртли экстрактини ўз ичига олган косметик композиция ишлаб чиқилган. Ушбу маҳсулот

шикастланган терини тиклаш ва унинг репаратив функциясини яхшилаш учун кремларда фойдаланиш учун тавсия этилади. Оққаррак ўсимлигининг расмий тиббиётда қўлланилиши лотин тилидаги биринчи рус фармакопеясида (Фармакопея Россия, 1798) хужжатлаштирилган бўлиб, унда ўсимлик Сардвн томентоси деб аталади [9, 21]

Оққаррак ўсимлигининг ер усти қисмлари ва илдизларининг кимёвий таркиби ҳақида маълумотлар мавжуд. Бир қатор фитокимёвий тадқиқотлар фармакологик синовлар билан бирга олиб борилди. Ўсимликнинг турли қисмларида флавоноидлар (лутеолин, апигенин, кверцетин, эриодиктиол, антоцианин циянидин-3,5-диглюкозид ҳосилалари), лигнанлар (пино-, медиоцирингарецинол, арктиин, сиялябин, нитиданин диизовалерианат), фенилпропаноидлар (кофеин ва хлороген кислоталар) ва кумаринлар (эскулин ва эскулетин) аниқланган. Гуаианолид, гермакранолид ва элеманолид гуруҳларининг цесквитерпен лактонлари, шунингдек, иридоидлар, тритерпен спиртлари ва уларнинг эфирлари миқдори ҳақида кўплаб маълумотлар олинган. Илдизларда полиацетиленлар ва стероид бирикмалар топилган. Оққаррак ўсимлигининг ёғининг таркиби ҳам ўрганилган [24]. Унинг таркибидан ёғда тўйинган ва тўйинмаган ёғ кислоталари, токофероллар, лигнанлар, фенилпропаноидлар, тритерпен спиртлари ва стероидлар топилган.

Оққаррак ўсимлигининг антиоксидант таъсири, ўсмаларга қарши кураши ва яллиғланишга қарши фаоллигини ўрганиш учун бир қанча тажрибалар ўтказилган (Лажтер И., Пам С. П., Никлес С ва бошқалар, Венгрия, 2014). Оққаррак ўсимлигининг ер усти қисмлари ва илдизларидан олинган лигнанлар, флавоноидлар ва цесквитерпен лактонларининг турли мақсадларга яллиғланишга қарши фаоллигини ўргандилар. Ўсимликнинг гексан экстракти ЦОГ-2 ингибитори (82,8%), хлороформ экстракти NO синтаза ингибитори (76,7%) ва сувли метанол экстракти ЛОГ-5 ингибитори (31,2%) сифатида энг юқори фаолликни намойиш этди. Илдиз экстрактлари натижалари бўйича н-гексан экстракти – ЦОГ-2 ингибитори (86,5%), хлороформ экстракти – ЛОГ-5 ингибитори (56,7%) ва сув-метанол экстракти ЛОГ-5 ингибитори (59,7%) аниқланди.

Алоҳида бирикмалардан пиноресинол NO синтаза ингибитори (43,13%), медиоресинол ЦОГ-1 ингибитори (16,2%), ЛОГ-5 ингибиторлари синрингарезинол (28,5%), гиспидулин (51,6%), непетин (62,4%), апигенин (41,3%), лутеолин (74,6%) аниқланди.

Антирадикал фаоллиги ДФПГ (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил) реактиви ёрдамида ўрганилди. Бу усул ДФПГга боғланган радикаллар сонининг камайиши ДФПГ эритмасининг оптик зичлигининг 517 нмда пасайишига асосланган (Шарифи Н ва бошқалар. Эрон, 2013).

Тажрибалар оққаррак ўсимлигининг 23 та сувли экстракти билан олиб борилди. Бунда оққаррак ўсимлиги гуллари хом ашё сифатида хизмат қилди. Антиоксидант фаоллик АБЦ (2,2-азинобис (3-этилбензотиазолин-6-сульфон кислотаси)) катионик радикал деколоризация усули ёрдамида аниқланди. Оққаррак ўсимлиги гули экстракти $0,44 \pm 0,06$ (мм ТЕАС, Trolox equivalent antioxidant capacity) паст антиоксидант фаолликни кўрсатди ва бошқа экстрактлар орасида 21-ўринни эгаллади [20].

МТТ усули (формазан ишлаб чиқарадиган тирик хужайраларни бўйаш) ёрдамида HeLa (бачадон бўйни эпителиал аденокарциномаси), A431 (эпителиал карцинома) ва MCF7 (сут беши аденокарциномаси) каби бир нечта хужайра култураларида оққаррак ўсимлигининг ўсмаларга қарши фаоллиги ўрганилди. Оққаррак ўсимлигининг гуллари/мевалари, барглари ва илдизларининг сувли, гексан, хлороформ ва сувли метанол экстрактлари ўрганилди. Энг юқори фаоллик хлороформ экстрактларида (30 мкг/мл) барглари (HeLa: IC50 6,53 мкг/мл, MCF7: IC50 6,39 мкг/мл, A431: IC50 4,54 мкг/мл) ва илдизлари (HeLa: IC50 6,11 мкг/мл, MCF7: IC50 4,39 мкг/мл, A431: IC50 10,32 мкг/мл) томонидан қайд этилди [16].

Оққаррак ўсимлиги экстрактларининг фаоллиги уларнинг каспаза-3 ва каспаза-9 апоптотик ферментларига таъсири билан боғлиқ. Оққаррак ўсимлиги илдизларидан олинган сесквитерпенли лактонларнинг антипролифератив хусусиятлари HL-60 хужайраларда (инсоннинг промиелоцитар лейкомик хужайралари) синовдан ўтказилди. 4β,15-дигидро-3-дегидрозалузанин С бирикмаси учун IC50 3,6 мкМ ингибитор концентрацияси танланди [26].

Оққаррак ўсимлиги уруғларидан олинган янги бирикманинг (E)-1-оксо-3,4-дигидро-1 Н-изохромен-7-ил 3-(3,4-дигидроксибензил) акрилатнинг гипотензив таъсири таҳлилида аниқланди. Молекуляр докинги AutoDock4.2 ёрдамида амалга оширилди. RCSB Protein Data Bank (www.pdb.org) базасидаги маълумотлар (www.pdb.org) АПФ суббирликларининг (С, N) тузилмалари нишон сифатида ишлатилди. Лиганда ва нишоннинг ўзаро муносабатлари орқали минимал энергия кийматлари олинди ва бу олинган бирикманинг АПФ га қарши фаоллигини кўрсатади [22].

Оққаррак ўсимлиги таркибида эркин органик кислоталар умумий $1,28 \pm 0,003\%$ ни, шу жумладан: аскорбин кислотаси $0,052 \pm 0,004\%$, танинлар $0,57 \pm 0,002\%$, флавоноидлар $0,78 \pm 0,01\%$,

полисахаридлар $21,66 \pm 0,03\%$ ва кумаринлар $5,21 \pm 0,2\%$ ни ташкил этади [6]. Унинг баргларида тритерпеноид алкалоидлари мавжудлиги аниқланган, фенилпропаноид гликозидлари, сапонинлар; тараксерил асетат; аччиқ сесквитерпен лактон, С, К витаминлари, қатронлар ва қанд моддаси мавжудлиги аниқланган. Таннинлар, пектоларигенин, skutеллареин, сесквитерпен лактонлари – элеменолоид, акантиолоид. Сесквитерпенлар, неогликан, иридоидлар ҳам аниқланган. Ўсимлик меваларида эса фенолик бирикмалар ($2,80\%$) ва терпеноидлар ($5,20\%$) аниқланган [8]. Гул бошларида инулин моддаси аниқланган. Оққаррак ўсимлиги таркибида умумий аминокислота миқдори $2,99\%$ ни ташкил қилади, шундан: муҳим аминокислоталар $1,19\%$ ни (умумий таркибнинг $39,8\%$) ташкил қилади, улар орасида треонин ($0,28\%$) ва лизин ($0,31\%$) устунлик қилади. Ўрнини босадиган аминокислоталарнинг миқдори бироз юқорироқ ($1,8\%$) миқдорда, глутамин кислотаси ($0,45\%$) ва аланин ($0,3\%$) устунлик қилади. Ўсимлик гуллари эса сутни бижғитувчи протеаза ферменти сақлайди.

Оққаррак ўсимлигининг уруғлари таркибида алкалоидлар ва ёғлар мавжуд. Уларни уруғ ёғи олеин, палмитин ва стерарин кислоталардан иборат [15]. Оққаррак ўсимлик илдизларида эса сесквитерпен лактонлари, неолигнан нитиданин, Е-октадекадиен кислотаси, 24-метилен холестерин, алфа-линоленик ва линолеик кислоталар, стигмастерол ва β -цитостерол каби моддалар мавжуд [4, 13].

Қадимда тиббиёт соҳасида ўсимликларнинг табиатини биринчи даража совуқ ва қуруқ гуруҳларга ажратиб таърифлаган. Оққаррак ўсимлигини баъзи ҳақимлар биринчи даража иссиқ ва қуруқ деб таърифлаб, унинг илдизи организмни совитади, қуритади, қон кетишини тўхтатади, тўсиқларни сўрилишини таъминлаб, очилишига ёрдам беради деган фикрни илгари суришган. Унинг дамламаси эса ўсмаларни эритади, тиш оғриғи ва сурункали иситмани даволайди, қон қайт қилганлар учун фойдали, бундан ташқари сийдик ажралишини яхшилайди ва аёлларда сурункали ҳолсизликлар ва қон кетишларда ёрдам беради. Оққаррак ўсимлиги дамламасидаги чўмилиш ёки ванналар қабул қилиш анус соҳасидаги ўсмаларга фойдали ҳисобланади [6].

Оққаррак ўсимлиги уруғлари жигар яллиғланишини даволашда, уруғларнинг дамламаси эса подагра касаллиги учун фойдали ҳисобланади. Фалаж ва эпилепсияси бор беморларга майдаланган илдиз бериш яхши ёрдам беради. Ўсимликни новдасини боланинг ёстиғи остига қўйиш боладаги сўлак оқишни бартараф этади. Унинг уруғларини истъмол қилиш учун тавсия этилаган оптимал доза $3,5$ граммгача этиб белгиланган. Оққаррак ўсимлиги уруғлари бош соҳаси органларида ва болалик даврларида зарарли ҳисобланади.

Марказий Осиё мамлакатларида халқ табобатида оққаррак ўсимлиги барглари буриштирувчи, қон тўхтатувчи ва сийдик ҳайдовчи восита сифатида ҳам кенг қўлланилади.

Рус халқ табобатида оққаррак ўсимлиги дамламаси бронхиал астма, юрак неврозларини даволашда, бачадон ўсмалари ва қоқшолга қарши, саратон касалликларига қарши восита сифатида ҳам ишлатилади. Унинг шарбати ташқи томондан қўлланилганда гижжа ва қўтир касалликларига яхши даво бўлади.

Болгария халқ табобатида эса оққаррак ўсимлиги тоник ва стимулятор сифатида ҳам ишлатилади. Цистит учун оққаррак ўсимлигининг иссиқ дамламаси (ҳар бир стаканга 1 чой қошиқ) ёки кукун шаклида, кунига 3 марта 1 чой қошиқдан буюрилади. Ўтнинг дамламалари йўтал, бронхиал астма, неврозлар, геморрой ва хавфли ўсмалар учун ҳам кенг қўлланилиб келинади [23].

Ўрта ер денгизи мамлакатлари халқ табобатида оққаррак ўсимлиги шамоллаш ва иситмани тушуришни даволаш учун ишлатилади – [20, 65-бет]. Араб халқ табобатида оққаррак ўсимлиги саратонга қарши самарали восита ҳисобланади.

Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатдики, оққаррак ўсимлиги барглари кичик дозаларда қўлланилса асаб тизимини рағбатлантиради, қон босимини оширади, диурезни кучайтиради ва бактерицид таъсирга ҳам эга. Ўсимлик экстрактлари аниқ антиоксидант хусусиятларга эга. Оққаррак ўсимлигининг яллиғланишига қарши ва иситмани туширувчи хусусиятлари аллақачон аниқланган [5].

Оққаррак ўсимлигининг спиртли экстрактларининг антибактериал хусусиятлари қайд этилган. Фурункулёзни даволаш учун ўсимлик шарбатини ташқи томондан қўллаш орқали ижобий натижаларга эришилди.

Баъзи мамлакатларда илмий тиббиётда ўсимликнинг дамламалари операциядан кейинги реоблитация даврида ва бир қатор хавфли ўсмаларда саратонга қарши восита сифатида қўлланилади. Оққаррак ўсимлиги экстрактларининг антипролифератив хусусиятлари экспериментал равишда аниқланган [11]. Ўсимлик илдизлари экстрактларини ҳам ўсмаларга қарши хусусиятлар аниқланган. Оққаррак ўсимлиги препаратлари захарли ва ножўя таъсирларга олиб келмайди.

Болгариялик ўсимликшунос фитотерапевтлар куйидаги нисбатлар ва дозаларни тавсия қиладилар: 1. 3 та гул боши устига 400 грамм қайноқ сув қуйиб, кунига 4 марта 50 граммдан ичиш. 2. Ўсимлик шарбатидан кунига 3 марта 1 чой қошиқдан ичиш. 3. 1 кунлик доза учун 2 ош қошиқ ўсимликни 500 грамм сувда 10 дақиқа давомида қайнатиб, кейин бир неча марта ичиш [17].

Хулоса. Тадқиқотимиз давомида оққаррак ўсимлиги (*Onopordum acanthium*) бўйича адабиёт маълумотларини тўплаш ва таҳлил қилиш амалга оширилди. Ўсимлик биологик фаол моддалар манбаи сифатида, шунингдек унга асосланган ўсимлик препаратлари сифатида қизиқиш уйғотди. Турли минтақаларда бу ўсимлик кенг тарқалган бўлиб, уни табиий шароитларда жорий этиш, кўпайтириш, ўстириш ва популяциясини тартибга солиш имконияти ҳақида далиллар ҳам бор [10]. Оққаррак ўсимлиги хом ашёсининг табиий ҳолда мавжудлиги, турли географик минтақаларда, табиий ва маданий шароитларда ўсадиган оққаррак ўсимлиги қисмларининг кимёвий таркибини аниқлаш, шу билан бирга хом ашёдан экстрактлар олиш ва уларнинг биологик фаоллиги, ҳамда токсиклигини аниқлаш, шунингдек мавжуд тадқиқот ҳақидаги маълумотлар бизга истиқболли илмий тадқиқот йўналишларини аниқлаш имконини берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки III том Ташкент, 1996.
2. Амасиачы Амирдовлат Ненужное для неучей М., Наука 1990.
3. Зоҳидов Х. Канзи шифо (Сокровищница здоровья) - Душанбе Ирфон 1991.
4. Иванова Л.Р., Бутенко Л.И., Лигай Л.В., Сбежнева В.Г. Определение иридоидов в траве татарника колючего (*Onopordum acanthium* L., род *onopordum*) - Химия раст. сырья 2010, 4, 131–133
5. Иванова Л.Р., Лысенко Т.А., Сбежнева В.Г., Ивашев М.Н. Противовоспалительная активность экстракта травы татарника колючего – Фармация 2007, 4, 39-40.
6. Иванова Л.Р., Сбежнева В.Г., Бутенко Л.И., Лигай Л.В. Изучение химического состава надземной части татарника колючего (*Onopordum acanthium* L.) депонированная рукопись Номер: 239- В2011.
7. Кароматов И.Дж. Простые лекарственные средства Бухара «Дурдона» 2012.
8. Рыжов В.М., Бельченко А.С. Вопросы диагностики плодов татарника колючего (*Onopordum acanthium* L.) как перспективного лекарственного растительного сырья - Известия Самарского научного центра Российской АН 2014, 16, 5-2
9. Рыжов В.М., Бельченко А.С. Исследование перспективы комплексной переработки надземной части татарника колючего *Onopordum acanthium* L - Известия Самарского научного центра Российской АН 2014, 16, 1-3.
10. Токсанбаева Ж.С. Аминокислотный и минеральный состав татарника колючего - Вестник КазНУ серия химическая, 2011, 2(62), 54-56.
11. Халилова А.З., Шакурова Э.Р., Нуриев И.Ф., Ахметова В.Р., Халилов Л.М., Джемилев У.М. Тритерпеноиды *Onopordum Acanthium* (Asteraceae) - Растительные ресурсы 2007, 43, 1, 97-102.
12. Abusamra Y.A., Scuruchi M., Habibatni S., Maammeri Z., Benayache S., D'Ascola A., Avenoso A., Campo G.M., Spina E. Evaluation of putative cytotoxic activity of crude extracts from *Onopordum acanthium* leaves and *Spartium junceum* flowers against the U-373 glioblastoma cell line - Pak. J. Pharm. Sci. 2015, Jul., 28(4), 1225-1232.
13. Afifi-Yazar F. U., Kasabri V., Abu-Dahab R. Medicinal plants from Jordan in the treatment of cancer: traditional uses vs. in vitro and in vivo evaluations–Part 1- *Planta medica* 2011, 77, 11, 1203-1209.
14. Arfaoui M.O., Renaud J., Ghazghazi H., Boukhchina S., Mayer P. Variation in oil content, fatty acid and phytosterols profile of *Onopordum acanthium* L. during seed development - *Nat. Prod. Res.* 2014, 28(24), 2293-2300.
15. Benkahoul M., Benchiheb M., Bellil I., Khelifi D., Maza A.M. Physical and chemical properties of the acid protease from *Onopordum acanthium*: Comparison between electrophoresis and HPLC of degradation casein profiles. *African Journal of Biotechnology* 2016, 15(9), 331-340.
16. Braca A., De Tommasi N., Morelli I.I., Pizza C. New metabolites from *onopordum illyricu* - *J. Nat. Prod.* 1999, Oct., 62(10), 1371-1375.
17. Csupor-Löffler B., Hajdú Z., Máthé I., Hohmann J., Réthy B., Zupkó I., Falkay G., Rédei T. Anti-proliferative activity of hungarian asteraceae species against human cancer cell lines. Part II – *Phytotherapy Research* 2009, 23, 8, 1109-1115.
18. Csupor-Löffler B., Zupkó I., Molnár J., Forgó P., Hohmann J. Bioactivity-guided isolation of antiproliferative compounds from the roots of *Onopordum acanthium* - *Natural product communications* 2014, 9(3), 337- 340.
19. Daci A., Gold-Binder M., Garzon D., Patea A., Beretta G. Standardization of solvent extracts from *Onopordum acanthium* fruits by GC-MS, HPLC-UV/DAD, HPLC-TQMS and ¹H-NMR and

evaluation of their inhibitory effects on the expression of IL-8 and E-selectin in immortalized endothelial cells (HUVECtert) - Nat. Prod. Commun. 2014, Jul., 9(7), 945- 948.

20. Formisano C., Sanna C., Ballero M., Chianese G., Sirignano C., Rigano D., Tagliatella-Scafati O. Anti-inflammatory sesquiterpene lactones from *Onopordum illyricum* L. (Asteraceae), an Italian medicinal plant – Fitoterapia 2017, 116, 61-65.

21. Khalilov L.M., Khalilova A.Z., Shakurova E.R., Nuriev I.F., Kachala V.V., Shashkov A.S., Dzhemilev U.M. PMR and ¹³C NMR spectra of biologically active compounds. XII. Taraxasterol and its acetate from the aerial part of *Onopordum acanthium* - Chemistry of Natural Compounds 2003, 39(3), 285-288.

22. Khalilova A.Z., Shakurova E.R., Nuriev I.R., Khalilov L.M., Dzhemilev U.M., Litvinov I.A., Besk-rovnyi D.V., Gubaidullin A.T. Isolation and crystal structure of taraxasteryl acetate from *Onopordum acanthium* - Chemistry of Natural Compounds 2004, 40, 3, 254-257.

23. Lajter I., San-Po P., Vasas A., Forgó P., Hohmann J., Bauer R. Anti-inflammatory activity of

Onopordum acanthium extracts and isolated compounds - Planta Medica 2014, 80(16), P1L155.

24. Lajter I., Pan S.P., Nikles S., Ortmann S., Vasas A., CsuporLöffler B., Forgó P., Hohmann J., Bauer R. Inhibition of COX-2 and NF-κB1 Gene Expression, NO Production, 5-LOX, and COX-1 and COX-2 Enzymes by Extracts and Constituents of *Onopordum acanthium* - Planta Med. 2015, Sep., 81(14), 1270-1276.

25. Molnár J., Szébeni G.J., Csupor-Löffler B., Hajdú Z., Szekeres T., Saiko P., Ocsosvzki I., Puskás L.G., Hohmann J., Zupkó I. Investigation of the Antiproliferative Properties of Natural Sesquiterpenes from *Artemisia asiatica* and *Onopordum acanthium* on HL-60 Cells in Vitro - Int. J. Mol. Sci. 2016, Feb 17, 17(2), 83.

26. Tyumkina T.V., Nuriev I.F., Khalilov L.M., Akhmetova V.R., Dzhemilev U.M. Pmr and ¹³c nmr spectra of biologically active compounds. XIII. Structure and stereochemistry of a new phenylpropanoid glycoside isolated from *Onopordum acanthium* Seeds - Chem. Nat. Comp. 2009, 1, 61-65.

Иқтибос учун: Абдурахмонов Дж.А., Бахронов Ж.Дж. Оққаррак ўсимлиги ва унинг саратон касалликларида тўқималарни пролиферациясидаги роли // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 171–176. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051747>